

குறள் காட்டும் பெண்ணிய ஊடல் இன்பம்

முனைவர் ஸ்ரீ. கிரிஷ்டோபர் ஜார்ஜ்

உதவிப்பேராசிரியர்

முஸ்லீம் கலைக்கல்லூரி, திருவிதங்கோடு

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மலரினும் மென்மையானது காதல். அத்தகைய காதலின் தன் சிறப்பை அடைவதற்கு ஊடல் மிகவும் இன்றியமையாதது. தன் அன்பிற்குரிய பொருள் தனக்கே உரியதாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணுவதும், அந்த உரிமையில் ஏதேனும் குறையோ ஐயமோ ஏற்படும் போது அதற்காக போராடி முழு உரிமையை பெற முயலுவதுமானதே ஊடல் எனப்படும். மனைவி வீட்டோடு இணைந்திருப்பாள். கணவன் வெளியுலகில் பலருடன் பழகும் கடமை உடையவனாகிறான். இதனால் பிறர் தொடர்பு வாழ்க்கையில் ஏற்படுவதற்கு இடமுண்டு என்பதால் பெண்ணிற்குரிய இயல்பினை காட்டி ஊடலானும் கூடலானும் மனப்பாவம் செய்கிறாள். தலைவன் தன் காதலியின் ஐயத்தை போக்க எண்ணிபுடும் துன்பத்தையும், இன்பமாகமாற்றி அமைத்து கொள்வதே இக்கட்டுரையின் ஆய்வுச்சுருக்கமாக அமைகிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிப்பு: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233240>

முன்னுரை

இயற்கை நமக்கு படைத்தளித்த கவர்ச்சிகளில் மிகவும் பெரிது அவ்வவ் இனகவர்ச்சியாகும். ஆண் பெண் எனும் இருபால் உணர்வுகள் பறவை, விலங்கு, மக்கள் என்றாகிய இயற்கையில் இடர் மிகும் ஆற்றலின் உய்துணரமுடியாத குறுநேர எண்ணக்கவர்ச்சியில் இரையாகின்ற காதல் வாழ்வை ஊடல் எண்ணி திகைப்படைதலாகும் ஊடலும் கூடலும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை என்பர். தொல்காப்பியர் இதனை மெய்ப்பாட்டியல் என்னும் தலைப்பின் கீழ் விளக்கியுள்ளார். உடலுறவு வாழ்க்கையில் ஊடல் இன்பம் தரும். எப்போது எனில் அந்த ஊடுதல் கூடி தழுவுவதில் முடிய வேண்டும் என்பர்.

ஊடல்

ஊடல் என்பது நடுநிலையான காரணமாகவும் இருக்கலாம் என்னும் முகாந்தரம் என்பதில்லை. ஏதோ காரணகாரியத்திற்கு நடைபெறும் சிறுமனகலக்கம். நம்மீது அக்கறை செலுத்தும் மனப்பாங்கை சார்ந்தது. புலன் காட்சி காரணமாக சில நேரங்களில் தன்னை மறந்து செயலாற்றத் தூண்டும் பண்பு. உள்ளம் தெளிவடையும் வரை நடைபெறும். (காத்திருக்கும்) உளவியலாளர் தெளிவற்ற மனநிலையால் உணர்ச்சி மாற்றங்களுக்கு உள்ளானவர். “சில சமயங்களில் அர்த்த மற்ற கோபம், பிறரை தாக்கிடும் மனநிலை வெளிப்பாட்டுடன் காணப்படுவர் என்பார்

இராமலிங்கம் வெளியுலகில் கணவன் பிறரோடு பழகும் வழக்கம் இருப்பதால் 'அவனுடைய அன்பின் உரிமையில் ஏதேனும் குறை ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற ஐயம் மனைவியின் உள்ளத்தில் நிகழ்வது உண்டு. அதுவே ஊடலாக விளைகிறது' என்கிறார் மு.வ.

திருக்குறள்

ஊடல் பாங்கினை துனி, புலவி என்னும் சொற்களால் வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. குறள் வழியே பார்க்கும் போது துனி என்பது ஊடலின் உச்சகட்டமான கனிந்தபழம் போன்றது. இவ்வாறு பழுத்திருக்கும் ஊடலானது கூடலின் இன்பமாக அமைந்து விடுகின்றது. ஆனால் பொய்யை எடுத்துக் காட்டி ஊடும் பாங்கினை புலவி என்பர். இது பழுக்காமல் இடைத்தரமாக இருக்கும் பிஞ்சு நிலையில் இருக்கும் கருங்காய் போன்றது. இது ஊடல் தோன்றும் நிலையே புலவி ஆகும்.

பெண்ணிற்குரிய இயல்பு

பரத்தையரை நாடிச்சொல்வது சங்க காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருந்தது. அதை ஒழுக்கமாக கருதியதால் "பிரத்தையர் ஒழுக்கம்" என்றனர். தலைவியையும் பரத்தையையும் சரிசமமாகப் பார்க்கும் நிலையில் தலைவனை புலவர்கள் படைத் திருக்கின்றனர். இது ஒருபுறம் இருக்க தலைவன் எந்தத் தவறையும் செய்யவில்லை என்றாலும் அவன் மீது ஊடல் கொள்வது என்பது இன்று ஒரு வேடிக்கையாக இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் எதற்காக என்றால் தலைவன் தலைவியின் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவும் தலைவிதன்மீது வைத்திருக்கும் அன்பை அவ்வப்போது சோதிப்பதற்கான ஓர் உத்தியாகவும் வைத்துக் கொண்டு தலைவி உடல் கொள்கிறான் என்பதை,

"இல்லை தவறு அவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல் வல்லது அவரளிக்கும் மாறு"

(குறள் -1321)

என்னும் குறள் கணவன் மனைவி மீது கொண்டுள்ள அன்பின் அளவை சோதித் தறிவதற்காக அவ்வப்போது ஊடல் கொள்ளுதல் பெண்ணிற்கே உரிய இயல்பாகும் என்பதனை எடுத்துரைக்கிறது.

கனியும் காயும்

இல்லற வாழ்வில் ஊடல் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் சுவையுடையதாகின்றது எனலாம். எதுவாயினும் அளவோடு இருக்க வேண்டும் "அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு" என்பார்.

"துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் கனியும் கருக்காயும் அற்று"

(குறள் -1306)

ஊடலின் உச்சகட்டம் துனியாகவும் நன்கு கனிந்த பழம் போன்றது. பொய்யை இட்டு கட்டுவது புலவியாகும். இது பழுக்காத பிஞ்சு போன்றது ஆகும். மேலும் விருந்து வந்தால் களவு ஒழுக்கம் தடைபடும் தலைவி ஊடமலிருந்தால் தலைவன் விருந்தினரோடு வருவது வழக்கம் என்பதனை

"உணர்ப்புவரை இறப்பினும் செய்குறி பிழையினும்

புலத்தலும் ஊடலும் கிழவேற்கு உரிய"

(தொல் - 15)

"புலத்தலும் ஊடலும் ஆகிய இடத்தும் சொல்லுதற்கு கிளவி தோழிக்கு உரிய"

(தொல் -16)

என்கிறது தொல்காப்பியநூற்பா.

உப்பிற்கு ஒப்பானது

ஊடலின் கவனமாக இருக்க வேண்டிய செய்தி என்னவென்றால் அதை அளவாகக் கைக்கொள்ள வேண்டும். கண்ணி மைப் பொழுதில் நடக்கும் ஊடலானது சரியான நேரத்தில் பக்குவமாய் கையாண்டு நிறுத்தி விட வேண்டும். இல்லையெனில் வெறுப்பை உருக்கொண்டு பிரிவுக்கு வழி வகுத்துவிடும் என்பதனை

"உப்பமைந் தற்றால் புலவிஇ அது சிறிது

மிக்கற்றால் நீள விடல்" (குறள் -1302)

என்கிறார் வள்ளுவர். உணவில் உப்பை அளவோடு சேர்ப்பது போல இவ்வாழ்க்கையிலும் புலவி என்னும் ஊடலை காலம் நீட்டிக்காமல் அளவாய் பயன்படுத்துதல் வேண்டும். அளவான உப்பு உணவிற்கு சுவையுட்டுவது போல் வாழ்வு அமைந்து இன்புறும்.

தோற்றவர் வென்றார்

காதலர் இருவரும் அன்பில் ஒன்று பட்டவர்கள். ஆண்மையும் பெருமீதம் உடைய தலைவன் ஊடலில் தோற்றுப்போகலாம் அதில் எக்குறையும் ஏற்படாது. ஒருவரின் இன்பதுன்பம் மற்றவரின் இன்பமும் துன்பமும்மாக உணர்ச் செய்வது உண்மையான காதல். ஆகையால் காதலர் இருவர்க்கிடையே போட்டி பொறமை என்னும் உணர்ச்சிக்கு இடமில்லை. ஆகையால் ஊடலில் தோல்வி என்பது இல்லை. தோல்விபோல் தோன்றுவதே வெற்றியாகின்றது.

“ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும்

கூடலிற் காணப் படும்” குறள்- 1327

என்பதை பாடல்வரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

மேலும் பிளவுபடாது பொருந்திய காதலில் ஒருயிர் ஈருடல் என்ற காதலர்களின் நிலையை கபிலர்

**“இரு தலைப் புள்ளின் ஒருயிர்ம்மே
(அகம் -12.5)**

அகநானூறு பாடல் வரிகளில் விளக்குகின்றார்.

ஊடலும் கூடலும்

உறவை வலுப்படுத்தும் பிணக்காக ஊடல் இருக்கிறது. மனைவி ஊடல் கொண்ட நிலையினை உணர்ந்த கணவன் எப்படி தன்னுடைய அன்பை வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்பதற்கு.

**“அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால்
தம்மைப்**

புலந்தாரைப் புல்லா விடல்”

- (குறள் -1303)

தம்முடன் ஊடல் கொண்டோரின் ஊடலைப் போக்கி தழுவமால் விட்டு விடுவது துன்பத்தால் வருந்தியவரை மேலும் துன்பப்படுத்துவது போலாகும் கெஞ்சுவதும் அன்புகலந்து தொடுவதும் புழுங்கிய பெண்ணுள்ளத்தை தனக்கு சாதகமாக்கும் மந்திரமாகும். இவ்வன்பு கிடைக்க பெறமை என்பது,

ஊடியவரை உண ராமை வாடிய

வள்ளி முதல் அரிந்தற்று (குறள் -1304)

ஊடல் கொண்டவரின் ஊடலைப் போக்காது விடுவது தண்ணீர் இல்லாமல் வாடியுள்ள புங்கொடியை அடியோடு வெட்டுவது போன்றதாகும். எல்லாருடைய மனங்களும் அன்புக்கு ஏங்குவதும். அன்பிற்கு கட்டுப்படுவதும் அன்பை வெளிப்படுத்துவது என்பதை எடுத்துரைக்கிறது.

ஊடலும் கூடலும் தான் புரிதலான இல்லற வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாகிறது. குடும்பத்தின் கணவன் மனைவி உறவைப் பயன்படுத்தும் சிறு சண்டைகிடையாது அன்பு, பாசம், புரிதல் எனப் பலவற்றை வளப்பதற்குரிய சூழலே ஊடலும் கூடலுமாகும்.

நினையா தும்மலால் வந்த ஊடல்

தும்மல் ஒவ்வாமையினாலும் வருவதுண்டு. அதற்கு பல்வகை காரணங்களையும் நம் முன்னோர் நமக்கு கற்பித்தலும் உண்டு. ஆனால் இங்கு காதலி ஊடல் கொண்டு ஒதுங்கியிருந்த போது காதலனுக்கு தும்மல் வந்தது. ஒருவர்க்கு தும்மல் வந்த போது “நூறாண்டு வாழ்க” என மற்றவர் வாழ்த்துவது நம்முன்னோர் மரபுபடி வந்த தமிழர் வழக்கம். அதன்படி காதலன் தும்மியதைக் கேட்ட காதலி தன்னை மறந்து “பல்லாண்டு வாழ்க” என வாழ்த்துகின்றாள். அடுத்த கணம்தான் வாழ்த்தும்படி செய்வதற்காகவே வேண்டுமென்றே தும்மினான் என உணர்ந்து வருந்தினாள். மறுபடியும் ஊடல் கொள்வதற்கு ஒரு வழி செய்தாள். மேலும் யாராவது உம்மை நினைத்தால்தான் தும்மல் வரும்.

மனைவி நான் இங்கு இருக்க வேறு யாரோ ஒருத்தி உம்மை நினைக்கிறாள். ஆதலால் தான் தும்மினீர். யாரை நினைக்க தும்மினீர்? யார் அது? என்று கேள்வி கணை களால் கணவனை துளைத்தெடுத்து ஊடல் செய்தாள். என்பதனை

“ஊடி யிருந்தேமாத் தும்மியார் யார்தம்மை நீடுவாழ்க என்பாக்கு அறிந்து”

(குறள் - 1312)

மேலும்

“வழுத்தினாள் தும்மினே னாக அழித்தழுதாள் யார்உள்ளித் தும்மினீர் என்று”

(குறள் - 1317)

கணவனுக்கு மற்றொரு தும்மல் வந்தநு. மறுபடியும் மனைவி அழுது ஊடல் கொள்வாளே னென்று அஞ்சி அவன் அப்போது அந்தத் தும்மலை அடக்கிக்கொண்டான். அவ்வாறு கஷ்பட்டு அடக்கிய தும்மலைக் கண்ட மனைவி உமக்கு வேண்டியவர்கள் உம்மை நினைக்கிறார்கள் அதை எமக்கு தெரியமால் மறைக்க வேண்டும் என்றுதானே தும்மலை அடக்குறீர்கள் என்று சினம் கொண்டு அழுதாள் என்பதனை

தும்முச் செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் எம்மை மறைந்திரோ என்று.

(குறள் - 1318)

யார் ஒருவரிடம் அன்பு மிகுகிறதோ அங்கு சந்தேகமும் வலுக்கிறது. ஊள்ளம் சிதைகிறது என்பதை வள்ளுவரின் குறள் உடனடி தீர்வாகிவிடுகிறது எனலாம்.

காதலியின் ஐயத்தை போக்க எண்ணிய தலைவன்

தொடர்ந்து ஊடல் கொள்ளும் காதலியின் மனதில் அந்த ஐயம் ஏற்படாமல் உறுதி மொழி அழிக்கவேண்டும் என்று விரும்பிய தலைவன் மற்ற எல்லோரையும் விட உன் மேல் தான் எனக்கு காதல் உண்டு என்றான். உடனே காதலி அந்த சொற்களில் குற்றம் கண்டு என்னை தவிர்த்து இன்னும் பலரிடம் உமக்கு காதல் உண்டா? அவர்கள் எல்லோரையும்

விட என்மேல் காதலா? யார் யாரை விட என்மேல் அன்புள்ளது? அவர்கள் யார்? ஏன்று ஊடினாள் என்பதனை

“யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் யாரினும் யாரினும் என்று”

(குறள் - 1314)

“இந்தப்பிறப்பில் உன்னை விட்டுப் பிரிய மாட்டேன் “என்றான் தலைவன் அதற்கு மறு மொழியாக காதலி அப்படியானால் அடுத்த பிறப்பில் என்னை விட்டு பிரிய துணிந்து விட்டரா? என்று கண்ணீர் வடிய அழுது ஊடினாள் என்பதனை

“இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக் கண்ணிறை நீர்கொண் டனர்”

(குறள் - 1315)

தலைமகன் நான் உன்னை நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் உடனே அவர் மறந்தால் தான் நினைக்க முடியும் அப்படியானால் என்னைப் பிரிந்தபோது அடிக்கடி மறந்து விட்டு நினைத்திரோ? ஆப்படி ஏன் என்னை மறந்தீர் என்று ஊடினாள். என்பதனை

“உள்ளினேன் என்றேன்மற் றென்மறந்தீர் என்றென்னைப்

புல்லாள் புலத்தக் களை” (குறள் .1316)

காதலியின் ஊடல் ஐயத்தை போக்க எண்ணிய தலைவன் என்னைப் பேசினாலும் வம்பயாய் முடிந்தது என்று எண்ணி தன் என்னைச் சிதைவுகளை எண்ணி வருந்தி அவளோடு எதையும் பேச அஞ்சினான். பேசமால் அவளை உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது தலைவி ஏன் என்னை இப்படி பார்க்கிறீர்? யாரை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு என்னோடு ஒப்பிட்டு இப்படி பார்க்கிறீர்? என்று ஊடல் கொண்ட தலைவி கூறியதை

“நிதைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தீர்

யார்உள்ள நோக்கினீர் னெறு”

(குறள் - 1320)

காதலியின் ஐயத்தை போக்க எண்ணிய தலைவனின் நிலைகளில் ஊடல் பிறந்து இன்புற்றதை உணரமுடிகிறது.

பரத்தன் (தலைவன்)

பழைய மரபின் படி பல்வேறு ஆண் மகனை தழுவுகின்ற பெண்மையை பரத்தை என்பர். ஆனால் வள்ளுவன் படைத்தளித்த காதலர் வாழ்வில் பரத்தை நிலையை சுட்டவில்லை இருப்பினும் காதலனுக்கு பொருந்தாத குற்றச்சாட்டை ஊடலின் விளையாட்டாக அமைத்துள்ளார். தலைவன் வெளியுலக கடமைகளை மேற்கொண்டு வருவதால் பல தரப்பட்ட மக்களின் சந்திக்க நேரும் இதனை காதலி பெண்கள் எல்லாரும் உன்னைக் கண்ணால் பார்த்து மகிழ்கிறார்கள் ஆகையால் நீ பரத்தன் உன் மார்பை அனுகு மார்ட்டேன் என்கிறாள் பலரின் பார்வையால் கற்பு தன்மை கெட்டு விட்டதாகவும் பரத்தன் ஆகி விட்டதையும் கூறுகிறான்.

“பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் நண்ணென் பரத்தின் மார்”

(குறள் -1311)

வள்ளுவர் காதலனுடைய வாழ்வில் எந்த பரத்தையும் குறிக்கிடவில்லை என்கிறார். தலைவியே ஊடலின் நிமித்தமாக தலைவனை “பரத்தன்” என்கிறாள். இது பெண்ணியம் காட்டும் ஊடல் இன்பமாகிறது என்பதனை வள்ளுவர் எடுத்துரைக்கின்றார்.

நிறைவுரை

வள்ளுவன் காட்டும் காதலன் வேறு எந்தப் பெண்ணுக்கும் தன் உள்ளத்தில் இடம் தராதவனாகவும் தன் மனைவியைப் போலவே தானம் கற்பு நெறியைப் போற்றி வாழ்பவனாகவும் அவனிடம் எந்த தவறும் காணமுடிவதில்லை என்றும் இவ்வாறே காதலன் வாழவேண்டும் என்பதனை காதலி விரும்புகிறாள் என்பதை

குறிப்பிடுகிறார். வள்ளுவர் மேலும் தன் காதலனுடைய அன்பு எக்காலத்திலும் தனக்கே உரியதாக விளங்க வேண்டும் என ஆசைபடுகிறார். அதனால் ஊடல் கொள்கிறார். ஊடலால் அவருடைய அன்பை முழுவதுமாக பெற முடிகிறது. ஆதனால் ஊடுகின்றேன் இதில் ஒரு தவறும் இல்லை என்பதனை .

“இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல் வல்லது அவரளிக்கு மாறு”

(குறள் -1321)

பெண்ணிய ஊடல் இன்பமாக ஊட்டுகிறார். இன்றைய சமூக வாழ்வு வள்ளுவர் காட்டும் ஊடல் இன்பமாய் புலப்படுமேயானால் சமூகம் புதுப்பொலிவு அடையும் நாமும் உணர்வோம்.

பார்வை நூல்கள்

1. ம.வே. பசுபதி - திருக்குறள், செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு தஞ்சாவூர் - 613010 முதற்பதிப்பு - 2010
2. ம.வே. பசுபதி - அகநானூறு, செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு தஞ்சாவூர் - 613010 முதற்பதிப்பு - 2010
3. ம.வே. பசுபதி - தொல்காப்பியம், செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு தஞ்சாவூர் - 613010 முதற்பதிப்பு - 2010
4. முனைவர் பாஞ் இராமலிங்கம் - குழவிப் பருவமம் அறிவு வளர்ச்சியும் சராதா பதிப்பகம் சென்னை - 600014 முதற்பதிப்பு - 2008
5. மு. வரதாசன் - குறள் காட்டும் காதலர் பார் நிலையம் சென்னை - 6000108 மறுபதிப்பு - 2005